

ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Айтенова Айзат Талгатовна

магистр гуманитарных наук, ст. преподаватель
Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова,
г. Актобе, Казахстан.

E-mail: ayzat.aytenova@mail.ru,

<https://orcid.org/0009-0001-0513-0766>

Нұрлан Дана Жолдасқызы

преподаватель Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова,
г. Актобе, Казахстан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20439016>

Аннотация: Возможности использования цифровых игровых технологий и геймификации в преподавании литературы в школе обуславливаются их ролью в повышении учебной мотивации, развитии критического мышления, коммуникативных и творческих способностей учащихся. Особое внимание уделяется применению платформ JeopardyLabs и Canva Code как эффективных инструментов организации интерактивного обучения. Представлен практический опыт проведения уроков литературы в 8 классе на материале произведений Антон Павлович Чехов с использованием викторин и игровых заданий. Анализируются образовательные возможности данных платформ, их влияние на вовлечённость учащихся, формирование навыков самооценивания и развитие познавательной активности. Делается вывод о том, что интеграция геймификации способствует повышению эффективности обучения и формированию устойчивого интереса к изучению литературы.

Ключевые слова: геймификация, платформы, игровые технологии на уроке литературы, навыки использования цифровых технологий, практический опыт, IT сфера.

Аңдатпа: Бұл мақалада мектепте әдебиетті оқытудағы цифрлық ойын технологиялары мен геймификацияның әлеуеті қарастырылады. Олардың академиялық мотивацияны арттырудағы және оқушыларда сыни ойлауды, коммуникацияны және шығармашылықты дамытудағы рөлі зерттеледі. JeopardyLabs және Canva Code платформаларын интерактивті оқытуды ұйымдастырудың тиімді құралдары ретінде пайдалануға ерекше назар аударылады. Антон Павлович Чеховтың шығармаларын, викториналарды және ойынға негізделген тапсырмаларды қолдана отырып, сегізінші сынып оқушыларына әдебиет сабақтарын оқытудың практикалық кейс-стадия ұсынылған. Бұл платформалардың білім беру әлеуеті, олардың оқушылардың белсенділігіне, өзін-өзі бағалау дағдыларын дамытуға және когнитивтік белсенділікті дамытуға әсері талданады. Геймификацияны интеграциялау оқу тиімділігін арттыруға және әдебиетті оқуға деген тұрақты қызығушылықты дамытуға ықпал етеді деген қорытындыға келді.

Кілт сөздер: геймификация, платформалар, әдебиет сабақтарындағы ойын технологиялары, цифрлық дағдылар, практикалық тәжірибе, IT.

Abstract. This article explores the potential of digital gaming technologies and gamification in teaching literature in schools. Their role in enhancing academic motivation and developing critical thinking, communication, and creativity in students is explored. Particular attention is paid to the use of JeopardyLabs and Canva Code platforms as effective tools for

organizing interactive learning. A practical case study of teaching literature lessons to eighth-grade students using Anton Pavlovich Chekhov's works, quizzes, and game-based tasks, is presented. The educational potential of these platforms, their impact on student engagement, the development of self-assessment skills, and the development of cognitive activity are analyzed. It is concluded that the integration of gamification contributes to increased learning effectiveness and the development of a lasting interest in studying literature.

Keywords: gamification, platforms, gaming technologies in literature lessons, digital skills, practical experience, IT.

В современном мире в школьном обучении цифровые игровые технологии-важный инструмент, который не только поддерживает интерес учеников, также развивают ключевые навыки, как критическое мышление, творческое восприятие и командная работа. Применение этих технологии особенно эффективно на уроках литературы, где они могут помочь учащимся более глубоко понять произведения, а также стимулировать их к самостоятельному анализу и размышлениям.

Игровые программы — это специально разработанные компьютерные или мобильные игры, цель которых заключается в поддержке учебного процесса, выполнении образовательных задач и решении различных проблем. В школьном обучении такие программы могут использоваться как инструмент для углубленного изучения литературы, истории, иностранных языков и других дисциплин.

Примеры использования игровых программ в обучении:

- Использование литературных симуляторов. Для уроков литературы можно разработать игровые симуляции, в которых учащиеся могут принять участие в ключевых моментах произведений. Например, для произведений А.П.Чехова, таких как «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», можно создать игру в виде «Колеса фортуны» и провести фронтальный опрос у обучающихся, где ученики могут выбрать вопросы по произведению и подумать над проблемными вопросами рассказов.

- Викторины по произведениям литературы. На уроках литературы можно создать викторину, в ходе которого ученики будут отвечать на вопросы, связанные с литературными произведениями. За каждый правильный ответ, учащиеся будут получать баллы. Например, в рамках изучения рассказов А.П. Чехова, данная платформа позволит учащимся узнать подробно произведение, диалоги и характеры героев.

В последние годы образовательные платформы и приложения становятся основным инструментом в организации учебного процесса, особенно в рамках цифрового образования. Эти платформы позволяют интегрировать игровые элементы, геймификацию и различные образовательные технологии, способствующие повышению эффективности обучения.

Примеры платформ и приложений, которые могут быть использованы на уроках литературы:

- «JeopardyLabs» - сайт для создания викторины. Данная платформа позволяет создавать викторины, по количеству баллов, сайт со встроенным калькулятором позволяет быстро и точно рассчитать очки игроков. В задания можно добавить картинки, видео и аудио.

- «Canva Code» — это инструмент, позволяющий быстро делиться созданными цифровыми материалами с помощью специального QR-кода или ссылки. Он активно используется в образовательной среде как средство организации интерактивного и доступного обучения.

Геймификация является мощным инструментом, который активно используется для повышения интереса и вовлеченности учащихся в учебный процесс. Геймификация в контексте уроков литературы включает в себя введение игровых элементов, таких как

уровни, баллы, награды, достижения, а также создание сценариев, которые превращают процесс обучения в увлекательную игру. Это помогает мотивировать учащихся и вовлекать их в активную учебную деятельность.

Таким образом, цифровые игровые технологии и геймификация могут значительно обогатить традиционные методы преподавания литературы. Они создают новые возможности для вовлечения учащихся в процесс обучения, повышения их мотивации, а также способствуют развитию важных образовательных и личностных качеств.

На уроке литературы в 8 классе использовалась платформа JeopardyLabs в виде викторины, как заключительный урок по творчеству А.П. Чехова комические рассказы [1]. В раздел изучения входили рассказы А.П. Чехова «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Пересолил», «Толстый и тонкий», «Справка». Задания и вопросы были представлены от простого к сложному.

JeopardyLabs — это онлайн-платформа, которая позволяет пользователям создавать и играть в викторины в стиле популярной телевизионной игры JeopardyLabs. Сайт предоставляет возможность разработать собственные викторины, что позволяет привлечь обучающихся к процессу обучения, а также является игровым методом в обучении [2]. Ключевые преимущества данной платформы:

1. Платформа интуитивно понятна и не требует специальной подготовки. Даже неопытный пользователь может создать викторину, благодаря доступному интерфейсу.

2. JeopardyLabs позволяет настроить викторину для любого урока. Вы можете создать викторину по любой теме, настроить количество вопросов, категорий и даже изменить формат игры (например, добавить таймер, корректировать размер ячеек с баллами).

3. Игры, созданные на платформе, можно легко проводить онлайн, что идеально подходит для виртуальных классов, вебинаров, тренингов и других удаленных мероприятий.

4. Для создания викторин на платформе не требуется обязательная регистрация, что делает процесс начала работы еще более удобным и быстрым.

5. Мы можем создавать викторины с разными уровнями сложности, настраивать время для ответов и использовать различные категории, что добавляет элемент состязания и делает викторины интересными для обучающихся.

JeopardyLabs представляет собой удобный и мощный инструмент для создания викторин, который активно используется в образовательной среде, а также на развлекательных мероприятиях. Благодаря своей гибкости, простоте и доступности, он помогает сделать обучение более интересным и эффективным.

Сначала нас встречает титульная страница, на нем находится тема викторины, количество участвующих команд и кнопка старт (Рисунок 1).

Рисунок 1. Пример первой страницы платформы JeopardyLabs

Далее изображены разделы: биография А.П. Чехова, «Смерть чиновника», письменные задания по рассказам А.П. Чехова, по содержанию литературных текстов, литературные термины. Количество баллов от меньшего к большему, 5 столбцов и 5 строк (Рисунок 2).

Биография А.П.Чехова	"Смерть чиновника"	Письменные задания по рассказам А.П.Чехова	По содержанию литер.текстов	Литературные термины
100	100	100	100	100
200	200	200	200	200
300	300	300	300	300
400	400	400	400	400
500	500	500	500	500

Team 1	Team 2
0	0
+ -	+ -

Рисунок 2. Панель с разделами, баллами и калькулятором платформы JeopardyLabs.

На изображении пример вопроса для учащихся 8 класса без ответа. Вопрос относится к столбцу «Литературные термины» за 500 баллов. Ученики должны дать развернутый ответ на вопрос. Внизу изображения на калькуляторе у второй команды имеется 200 баллов (Рисунок 3).

Рисунок 3. Пример заданий на платформе JeopardyLabs.

На рисунке показан вопрос и ответ на данный вопрос. Вопрос оценивается в 500 баллов. Учащиеся сами оценивают свой ответ, идет самооценивание и взаимооценивание, ученики развивают критическое мышление (Рисунок 4).

Рисунок 4. Вопрос и ответ на платформе

В разделах платформы имеются таблицы (Рисунок 5) всех заданий и вопросов, которые можно распечатать и давать как раздаточный материал для детей с особыми образовательными потребностями (слабовидящие и др.).

Биография А.П.Чехова	"Смерть чиновника"	Письменные задания по рассказам А.П.Чехова	По содержанию литер.текстов	Литературные термины
100 Назовите годы жизни А.П.Чехова	100 Что произошло с Иваном Дмитриевичем в начале рассказа "Смерть чиновника"?	100 Составьте кластер на тему : "Маленький человек"	100 Как звали персонажа, которого укусили за палец, в рассказе А.П.Чехова "Хамелеон"?	100 Что такое рассказ?
200 Какую профессию помимо писательства выбрал Чехов?	200 Как Иван Дмитриевич отреагировал на свой случайный чих?	200 Составьте синквейн. 1 ряд составляет на тему "Толстый" герой из рассказа А.П. Чехова "Толстый и тонкий" 2 ряд составляет на тему "Тонкий" герой из рассказа А.П.Чехова "Толстый и тонкий"	200 Что в рассказе Чехова "Справка" дал Волдырёв чиновнику перед тем, как тот ожил и начал делать справку?	200 Кто такой "маленький человек"?
300 Какой рассказ Чехова считается первым опубликованным произведением?	300 Какую роль в рассказе играет чувство вины Ивана Дмитриевича?	300 Составьте диаграмму Венна на тему : Сравнение рассказов А.П. Чехова "Смерть чиновника" и "Человек в футляре".	300 Какое звание было у Толстого в рассказе Чехова "Толстый и тонкий"?	300 Что такое "Хлестаковщина"?
400 Какую профессию занимала мать Чехова?	400 Почему смерть Ивана Дмитриевича представляется абсурдной в контексте рассказа?	400 Расставьте знаки препинания в предложении. Лидия ответила "Чёрный серый и коричневый скучные цвета"	400 О чём рассказ А.П.Чехова "Пересолил"? В чём его суть и смысл?	400 Что такое гипербола? Для чего она используется? Приведите примеры(3 примера)
500 Какой город стал местом последнего пребывания Чехова, где он скончался?	500 Какова основная тема рассказа "Смерть чиновника"?	500 Составьте диалог двух героев из произведения А.П.Чехова Остап (полицейский) и Петя (собственник).	500 Расскажите о маленьких людях в рассказах Чехова. Приведите примеры героев, опишите их(3-4 рассказа)	500 Что такое художественная деталь и для чего она используется? Приведите примеры из произведений.

Рисунок 5. Все вопросы викторины.

Данный игровой метод вызвал значительный интерес как у обучающихся, так и у педагогов. Применение платформы JeopardyLabs на уроках литературы в 8 классе, особенно в рамках итогового занятия по творчеству А.П. Чехова, продемонстрировало свою эффективность в закреплении учебного материала. Внедрение игровых элементов способствовало повышению учебной мотивации и сделало образовательный процесс более динамичным и интерактивным. Содержание заданий было выстроено таким образом, чтобы учащиеся могли проявить знания по различным аспектам произведений писателя, а также развивать аналитические способности и критическое мышление.

Обучающиеся положительно оценили данный формат работы. Особый интерес вызвало сочетание игрового и образовательного компонентов. Структурированность викторины — наличие тематических разделов, системы баллов и разноуровневых заданий — обеспечила активное вовлечение учащихся и способствовала более прочному усвоению материала. Кроме того, школьники отметили удобство использования платформы, её доступный интерфейс и отсутствие необходимости в дополнительной подготовке. Функции мгновенной проверки результатов, а также элементы самооценивания и взаимооценивания позволили учащимся осознать свои сильные и слабые стороны.

С точки зрения преподавателей, JeopardyLabs представляет собой эффективный инструмент для организации интерактивных занятий и контроля знаний в игровой форме. Учителя подчеркнули возможность гибкой настройки содержания викторины в соответствии с темой урока и уровнем подготовки учащихся. Особенно ценным является наличие разноуровневых заданий, что позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся. Кроме того, платформа способствует оперативному выявлению пробелов в знаниях и корректировке образовательного процесса.

JeopardyLabs можно рассматривать как удобный и функциональный ресурс для создания образовательных викторин, который успешно применяется в педагогической практике. Он способствует повышению интереса к учебному материалу, улучшает его понимание и делает процесс обучения более увлекательным. Гибкость настроек и простота использования открывают широкие возможности для адаптации заданий под различные темы и уровни подготовки. В целом использование данной платформы является эффективным дополнением к традиционным методам обучения, обеспечивая более активное и продуктивное усвоение знаний.

Canva Code представляет собой современный цифровой инструмент, позволяющий оперативно распространять образовательные материалы с помощью QR-кодов или ссылок. В учебном процессе он используется как средство организации интерактивного взаимодействия и повышения вовлечённости учащихся. С его помощью педагог может предоставить доступ к разнообразным видам контента — презентациям, инфографике, видеоматериалам и тестам, которые учащиеся открывают, используя мобильные устройства. Особенно актуально это на уроках русского языка и литературы, где важно сочетание визуального и текстового компонентов.

Использование Canva Code существенно расширяет дидактические возможности урока: позволяет организовать как индивидуальную, так и групповую деятельность, внедрять игровые форматы (например, квесты или работу по станциям), а также реализовывать дифференцированный подход. Так, при изучении произведений А.П. Чехова учащиеся могут получать различные задания через отдельные коды, направленные на анализ персонажей, художественных средств или интерпретацию текста, что способствует развитию самостоятельности и критического мышления.

К преимуществам данного инструмента относятся простота использования, доступность и экономия времени педагога за счёт отсутствия необходимости в печатных материалах. Дополнительным фактором является повышение интереса учащихся благодаря использованию привычных цифровых технологий. Вместе с тем следует учитывать и возможные ограничения, такие как необходимость наличия мобильных устройств и стабильного интернет-соединения.

Процесс создания игры с использованием Canva Code является достаточно простым и включает несколько этапов. На начальном этапе необходимо выбрать формат будущего материала на платформе Canva — чаще всего используется презентация, позволяющая логично выстроить последовательность заданий. Далее разрабатывается структура игры: определяется тема, цели, тип заданий и уровень сложности. Слайды наполняются вопросами, иллюстрациями, вариантами ответов и элементами геймификации, такими как баллы, уровни и подсказки. При необходимости добавляются гиперссылки, обеспечивающие переход между заданиями.

После завершения работы над материалом необходимо воспользоваться функцией «Поделиться» и выбрать формат доступа. Платформа автоматически создаёт ссылку или QR-код, который можно предоставить учащимся. Сканируя данный код с помощью мобильных устройств, обучающиеся получают быстрый доступ к разработанной игре, что обеспечивает удобство и оперативность её использования в образовательном процессе (Рисунок 6).


```
document.getElementById("answers").innerHTML = "";
document.getElementById("result").innerText = "Ваш результат: " + score;
}
}, 1000);
}

loadQuestion();
</script>

</body>
</html>
```

Этот ИИ новый и продолжает развиваться. [Смотреть условия](#) • [Оставить отзыв](#)

Рисунок 6. Введение кода для создания игры.

После того, как загрузили код, Canva code создает викторину по запрошенной теме (Рисунок 7).

Рисунок 7. Создание викторины по коду.

Готовую викторину можно отправить по ссылке обучающимся. Инструмент Canva Code позволяет интегрировать цифровые образовательные материалы, включая интерактивные викторины, в учебный процесс с помощью ссылок или QR-кодов. Принцип его работы заключается в том, что учитель предварительно создаёт цифровой продукт (например, викторину в формате HTML или интерактивную презентацию), после чего размещает его на доступной платформе или сохраняет как веб-ресурс. Далее ссылка на данный материал вставляется в Canva, где автоматически может быть преобразована в QR-код (Canva Code).

Для создания викторины сначала разрабатывается её содержание и структура (вопросы, варианты ответов, логика переходов), затем используется готовый код, который обеспечивает интерактивность (например, выбор ответов, подсчёт баллов, переход между вопросами). Этот код размещается в веб-среде, а доступ к нему организуется через Canva Code. Учащиеся, сканируя QR-код с помощью мобильных устройств, получают мгновенный доступ к игре и могут проходить её в удобном формате.

Использование Canva Code позволяет организовать как индивидуальную, так и групповую работу. Учитель может предложить учащимся проходить игру самостоятельно, в парах или командах, фиксируя результаты и обсуждая ответы. Таким образом, процесс обучения становится более интерактивным и мотивирующим, а учащиеся активно вовлекаются в освоение учебного материала.

Современное образование активно трансформируется под влиянием цифровых технологий, что требует поиска новых эффективных форм и методов обучения. В данном контексте особую значимость приобретают игровые технологии и элементы геймификации, которые позволяют не только повысить интерес учащихся к учебному процессу, но и способствуют развитию ключевых компетенций. Проведённый анализ и практический опыт показали, что использование цифровых платформ, таких как JeopardyLabs и Canva Code, является эффективным средством модернизации уроков литературы.

Платформа JeopardyLabs зарекомендовала себя как удобный инструмент для организации интерактивных викторин, позволяющих систематизировать и закрепить знания учащихся в игровой форме. Её функциональные возможности, включая настройку уровней сложности, категорий и балльной системы, способствуют дифференцированному подходу к обучению и учёту индивидуальных особенностей школьников. Практика применения данной платформы на уроках литературы, посвящённых творчеству Антон Павлович Чехов, показала высокий уровень вовлечённости учащихся, их активное участие в образовательном процессе, а также положительное влияние на качество усвоения учебного материала. Особое значение имеет возможность организации самооценивания и взаимооценивания, что способствует развитию критического мышления и рефлексии.

В свою очередь, Canva Code выступает как универсальный инструмент для распространения и интеграции цифрового образовательного контента. Его использование позволяет обеспечить быстрый и удобный доступ учащихся к различным видам учебных материалов, включая интерактивные викторины, презентации и задания. Применение QR-кодов значительно упрощает организацию учебной деятельности, делает её более мобильной и гибкой. Кроме того, Canva Code открывает широкие возможности для внедрения квестовых и игровых форм работы, что особенно актуально в условиях современного цифрового пространства.

Сравнительный анализ данных платформ позволяет сделать вывод о том, что их совместное использование является наиболее продуктивным. JeopardyLabs эффективно выполняет функцию создания и проведения игровых викторин, тогда как Canva Code обеспечивает удобный способ распространения и доступа к созданному контенту. Такая интеграция способствует формированию целостной образовательной среды, ориентированной на активное участие учащихся и развитие их познавательной активности.

Несмотря на очевидные преимущества, использование цифровых платформ требует учёта ряда факторов, таких как наличие технического оснащения, уровень цифровой грамотности учащихся и педагогов, а также стабильность интернет-соединения. Однако при грамотной организации учебного процесса данные трудности могут быть успешно преодолены.

Внедрение цифровых игровых технологий в преподавание литературы является перспективным направлением развития современного образования. Использование платформ JeopardyLabs и Canva Code позволяет сделать уроки более интерактивными, мотивирующими и результативными, способствует развитию у учащихся не только предметных знаний, но и универсальных учебных действий, необходимых для успешной социализации в цифровом обществе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Поночевная О. Л. Влияние компьютерных игр на физическое и психическое здоровье младшего школьника / О. Л. Поночевная // Здоровье школьника. – 2017. – №1 – 134–135 с. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-kompyuternyh-igr-na-razvitiye-detey/viewer> (дата обращения: 20.03.2026)
2. Шашкина Г.З. и др. Русская литература. Учебник для 8 кл. общеобразоват. шк.: в 2-х частях/ Г.З. Шашкина, О.А. Анищенко, В.В. Шмельцер. – Часть 2. – Алматы: Мектеп, 2018. – 184с.

3. Платформа JeopardyLabs, викторина «Заключительный урок по творчеству А.П.Чехова». URL: <https://jeopardylabs.com/play/2025-03-25-5> (дата обращения 21.03.2026).

4. Платформа LearningApps, игра «Скачки: Проверка знаний текста по рассказу А.П.Чехова». URL: <https://learningapps.org/watch?v=pzmk8vu4c25> (дата обращения 21.03.2026)